

DE OSAKA A SEVILHA

A HERANÇA MODERNA EM DISCUSSÃO.

GONZAGA, MARIO GUIDOUX

1. *Universidade Federal do Rio Grande do Sul. PROPAR. Ramiro Barcelos, 1517/211 Porto Alegre.
guidoux.gonzaga@gmail.com*

RESUMO

Em 1990 o Ministério das relações exteriores promoveu um concurso para selecionar o pavilhão brasileiro na Expo Sevilha, de 1992. Os projetos entregues no concurso demonstram um momento de transição entre a adoção de modelos pós-modernos internacionais e a valorização da herança moderna brasileira, o que levou a polêmicas em torno do resultado, com o primeiro prêmio recebido pelo projeto de Bucci, Puntoni e Vilela sendo alvo de críticas por seu suposto alinhamento à escola paulista. Este trabalho apresenta os projetos premiados e o contexto que levou a este resultado, desde o edital, onde o IAB incluiu referências aos pavilhões de 1939, 1958 e 1970 como exemplos canônicos de participações brasileiras neste tipo de evento, até as polêmicas veiculadas nas revistas da época.

Palavras-chave: Concursos de arquitetura, Pavilhões, Exposições universais, Herança moderna, Escola paulista

Introdução

Concursos de arquitetura e eventos internacionais, como dito por Ruth Verde Zein, trazem oportunidades ímpares para o “encontro de pessoas, troca de ideias e concretização de realizações excepcionais” (ZEIN, 1991, p. 19). A afirmação da autora pode ser ilustrada pelo histórico de participações brasileiras nos eventos internacionais do século XX que, mesmo nas ocasiões em que os pavilhões não levaram ao reconhecimento da arquitetura brasileira como vanguarda mundial, serviram como pauta para a discussão nacional da produção arquitetônica.

Para Carlos Eduardo Dias Comas (2010), são três os pavilhões brasileiros do século XX que foram testemunhas do processo de modernização do país: O pavilhão da feira de Nova York de 1939, resultado de um concurso cujo vencedor, Lúcio Costa, chamou o segundo colocado, Oscar Niemeyer, para desenvolver o projeto final; o pavilhão da feira de Bruxelas, projetado por Sérgio Bernardes em 1958, e o pavilhão da feira de Osaka em 1970, com projeto resultante do concurso vencido por Paulo Mendes da Rocha e equipe. Para Ruth Verde Zein e Izabel Amaral, estes três exemplares são “considerados como obras-primas pela historiografia da arquitetura brasileira” (ZEIN; AMARAL, 2010, p. 109), tendo contribuído para o reconhecimento da produção nacional no cenário internacional. Para Comas, cada um destes projetos atesta uma etapa diferente no desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, associado, em cada momento, a etapas distintas no desenvolvimento econômico e social do país.

Os três pavilhões tomados pela crítica como obras-primas da arquitetura moderna brasileira marcaram, cada um a sua maneira, momentos únicos na produção arquitetônica do século XX. O pavilhão de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer de certa maneira inaugura o prestígio internacional da obra dos arquitetos da escola carioca, que dominaria a divulgação internacional da arquitetura brasileira até o período da construção de Brasília. Nessa época, o final do anos 1950, o otimismo desenvolvimentista dos anos JK foi representado pelo pavilhão de Sérgio Bernardes, um ensaio sobre os potenciais arquitetônicos da tecnologia construtiva que colocava o Brasil em pé de igualdade com as mais avançadas explorações no campo da construção. Doze anos mais tarde, o cenário já era o oposto. O pavilhão que a equipe de Paulo Mendes da Rocha levou a Osaka atesta para a defasagem tecnológica da construção brasileira frente aos demais países, sem que com isso exista perda de qualidade arquitetônica, pelo contrário, o pavilhão de 1970 marca o início da dominância que a arquitetura produzida em São Paulo, em grande parte aquela identificada como brutalista, exerceria nas próximas décadas.

Para os arquitetos que participaram do concurso para o pavilhão de Sevilha, a carga histórica e o desejo, mesmo que velado, de retomar a posição de destaque da arquitetura brasileira no exterior estavam objetivamente presentes. Enquanto o texto de Miguel Pereira, presidente do IAB na época da realização do

concurso, citava explicitamente os “projetos congêneres” para os pavilhões de 1939 e 1970 como “obras-mestras da arquitetura brasileira” (Miguel Pereira apud SEGAWA, 1991, p. 34), o Ministério das Relações Exteriores, promotor do concurso, contava com o pavilhão para expressar “enquanto monumento, a excelência da arquitetura nacional, representando-a como referência exemplar” (Ministério das Relações Exteriores apud SEGAWA, 1991, p. 35).

O concurso

O edital do concurso para escolha do Pavilhão Brasileiro na Expo Sevilha de 1992 incluía, além da definição do programa de necessidades, demandas de carga simbólica presentes em textos selecionados pela organização. No texto do Ministro Luiz Jorge Rangel de Castro, Chefe do Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty demonstrava seu anseio de, com a participação brasileira na Expo’92, representar o “lugar [do Brasil] no futuro”, demonstrando o “espírito do novo” através do desenho do pavilhão. Além deste, o edital disponibilizava mais seis textos que contextualizavam tanto a Exposição Universal de Sevilha na história deste tipo de evento quanto as contribuições dos pavilhões brasileiros na história da arquitetura: três textos escritos por arquitetos, um texto do organizador da Expo’92 e dois textos transcritos da *Folha de S.Paulo*.

O texto escrito pelo arquiteto Miguel Alves Pereira, representando o IAB, coloca o concurso como uma oportunidade de “resgatar o alto nível arquitetônico dos projetos vencedores dos concursos congêneres”, citando os pavilhões de Nova York (1939) e Osaka (1970) como obras-primas da arquitetura brasileira, escolhidos através de concursos para representar o Brasil nas duas exposições. O arquiteto coordenador do concurso, A.C. Moraes de Castro, celebra na primeira parte de sua contribuição – datada de fevereiro de 1990 – a importância da realização de uma exposição que marque os 500 anos da era dos descobrimentos na Espanha. Para ele, as feiras universais têm como traço comum a condição de “postos avançados do futuro” que se transformam com o tempo em “registros históricos desses momentos de expectativa pelo novo”, projetando os anseios dos diferentes povos frente ao futuro. Castro destaca a importância dada pelo próprio Itamaraty ao projeto do pavilhão que representará o Brasil:

Foi o próprio Promotor do Concurso, o Ministério das Relações Exteriores – que, ao convidar o IAB para organizar o Concurso, afirmou e propôs que o Pavilhão do Brasil deverá representar ele próprio a excelência da Arquitetura Brasileira, como exemplo digno de nossas manifestações culturais - especialmente a arquitetura – e capaz de tornar-se um marco referencial histórico inquestionável de nossa civilização, além de prestar-se condignamente às funções a que se destina e abrigar corretamente as suas funções futuras. (CASTRO, 2007)

Por fim, os dois textos transcritos do da edição do dia 13/09/1990 do jornal *Folha de S.Paulo* destacam, por um lado, a importância da participação brasileira na Expo como uma oportunidade de mostrar a nova realidade política e, por outro, a relevância das feiras internacionais como registros do estado da civilização mundial. O texto do jornalista Jorge da Cunha Lima trata dos anseios simbólicos presentes na participação brasileira na Expo'92 ao colocar o Brasil como "um país de significativa dimensão física e com a maior potencialidade econômica em toda a América, depois dos Estados Unidos", que, com a construção de um pavilhão "a sua imagem e semelhança", teria capacidade de se colocar frente ao século XIX como um país onde o desenvolvimento econômico não destruiria valores fundamentais a vida, com justiça social e sem destruir a natureza (LIMA, 2007). No texto do crítico de arte Federico Mengozzi, a Expo'92 é apresentada como retomada das exposições universais, abandonadas em favor de feiras especializadas desde a Expo 1970, em Osaka. Com uma citação atribuída ao Príncipe Albert, que em 1851 teria dito que "a exposição universal é o termômetro que mede a temperatura da civilização", Mengozzi celebra a realização da Expo de Sevilha como um modelo de exposição universal para o futuro (MENGOZI, 2007).

A leitura desses textos deixa claro o desejo por parte dos promotores de que o projeto escolhido representasse o momento histórico vivido pelo Brasil do início da década de 1990, situando o novo pavilhão no contexto das realizações anteriores, em especial as obras de excelência de 1939 e 1970. Para Angelo Bucci, tal posicionamento se daria pela "[exibição de] aspectos que foram importantes na nossa formação arquitetônica" (MACADAR, 2005, p. 197), em especial a história da arquitetura brasileira, sem que com isso fosse prejudicado o atendimento ao programa de exposições, *leitmotiv* da construção de um pavilhão e finalmente à mudança de uso que ocorreria ao final da mostra, quando o edifício seria transformado em um centro de pesquisas.

Projetos

Como afirmado por Angelo Bucci, os projetos apresentados no concurso para o Pavilhão Brasileiro na Expo'92 de Sevilha são sintomáticos de um período histórico com pouca discussão entre os profissionais. Para Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2015), os anos 1980 haviam sido marcados pela retomada das publicações de arquitetura que, somado ao desenvolvimento tecnológico e às teorias pós-modernas trazidas do exterior, colaboraram para a diversificação da produção arquitetônica daquela década. Para as autoras, a arquitetura brasileira dos anos 1980 apresentava três caminhos: a continuidade, a revisão ou a eventual superação da tradição moderna. As propostas entregues no concurso de 1992 demonstram a permanência das tendências da década anterior, com um corpo heterogêneo de obras que contrasta fortemente com a observação de Fernando Serapião sobre os concursos de arquitetura da década

de 2010, na qual, com raras exceções, os participantes são caixas com pilotis circulares e brises metálicos (SERAPIÃO et al., 2018).

Para Bastos e Zein, foi somente a partir dos anos 1990 que foi possível observar o abandono das preocupações com a adoção apriorística de modelos, materiais e sistemas construtivos dando lugar à valorização do repertório e do lugar no processo de projeto arquitetônico. Tal interpretação é confirmada por Álvaro Puntoni, ao afirmar que ao contrário da busca pela superação ou emulação uma arquitetura brasileira consagrada, sua equipe buscou fazer referências a elementos que pareciam pertinentes ao projeto específico:

Como realizar algo mais genial que a obra do Pavilhão Brasileiro em Osaka? Não queríamos reproduzir elementos de outros no nosso pavilhão, porém utilizamos alguns recursos de sutil ligação. Uma forte ligação da construção próxima ao chão, a ideia do chão que vira rampa que vira passeio. (MACADAR, 2005, p. 203)

Nos comentários sobre os projetos premiados no concurso publicados na revista *Projeto*, Hugo Segawa (1991) destaca que, como é comum neste tipo de disputa, os participantes fizeram livre interpretação das solicitações do programa de necessidades, adaptando-as ao que acreditavam ser mais adequado. Para ele, se fossem analisadas cuidadosamente do ponto de vista da observação do regulamento, todas as propostas premiadas seriam desclassificadas

Há, no entanto, propostas com maior ou menor distanciamento dos termos [...]. O júri entendeu que a solução da equipe contemplada responde aos requisitos do promotor e às premissas conceituais postas no início do evento, e é soberano na decisão. (SEGAWA, 1991, p. 38)

Trinta anos depois, mais importante que a observação da aderência às bases da competição é o estudo de reconhecimento crítico e referenciado¹ das propostas que receberam destaque pelo júri. O concurso premiou cinco projetos; além dos vencedores, receberam prêmios *ex aequo*² as equipes de Paulo Henrique Paranhos, Sérgio Parada, Vinícius Gorgati e Sidney Medeiros Rodrigues. Somam-se aos premiados catorze menções honrosas, sendo que uma delas, dada a Paulo Roberto Frade Laender, foi marcada como uma menção especial.

¹ Termo tomado por empréstimo da professora Ruth Verde Zein. (ZEIN, 2018)

² Termo utilizado quando não existe uma hierarquia entre os premiados.

Paulo Henrique Paranhos

Colaboradores: Regina Sigmaringa, Carlos Borges, Luís Otávio. Ar-condicionado: Marcos Paranhos, Araújo Fonseca. Desenho: Jesse Rocha, Raimundo Carvalho. Fotos: Tadeu Prado.

Figura 1: Vista externa do pavilhão de Paranhos

Fonte: (PARANHOS, 1992)

O trabalho de Paulo Henrique Paranhos, arquiteto brasileiro formado pela Universidade de Brasília em 1982, é composto por uma lâmina que conforma um relevo artificial transformando a cobertura, acessível a partir de uma depressão central, em uma extensão da calçada. As funções principais são abrigadas abaixo do terraço, ficando aparentes nas duas laterais em fachadas envidraçadas, com dois pavimentos, cuja altura total não é percebida em razão do rebaixamento gradual do terreno em direção ao centro.

Sérgio Parada

Colaboradores: Arq. José Mauro Gabreil, Simão Ataiades (projetista), Aldo Moreira (maquete). Consultores: Eng. Frederico Rodrigues e Proclima Ltda (ar-condicionado), eng. Paulo Roberto de Almeida Freitas (estrutura) e Indústrias Villares (elevadores).

Figura 2: Vista externa do pavilhão de Parada

Fonte: (REVISTA PROJETO, 1991, p. 65)

O arquiteto Curitibaense radicado em Brasília propôs um pavilhão cuja planta é dividida assimetricamente em dois setores, separados por uma escada encapsulada de formato oblongo. Em um dos lados desenvolve-se o programa expositivo, auditórios e apoios ao funcionamento do pavilhão; do outro, um jardim aberto e coberto é projetado com uso extensivo de vegetação levada do Brasil.

Vinícius Gorgati – MMBB

Colaboradores: Vinícius de Andrade, Cláudio Diaféria, Míriam Castanho, Nagaaki Yasumoto. Consultores: Eduardo de Almeida (arquitetura), Figueiredo Ferraz Engenharia (estrutura), Valter Vacaro (ar-condicionado). Fotos: Nelson Kon.

Figura 3: Volumetria do pavilhão de Gorgati

Fonte: (MMBB, 1991)

A equipe formada pelos paulistas Vinicius Gorgati, Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga representa a semente do que viria a ser o MMBB, fundado ainda em 1991 pelos quatro arquitetos. O

projeto se desenvolve em dois volumes posicionados paralelamente ao maior lado do terreno. O bloco mais fino, com cinco pavimentos mais área técnica, concentra as funções de circulação vertical com rampas, elevadores e escadas, além dos sanitários e das demais funções secundárias como escritórios, depósitos e retaguarda para o auditório. O acesso ao pavilhão se dá pelo térreo, no centro desta barra, no espaço de pilotis sob o volume mais largo.

Sidney Meleiros Rodrigues e Pedro Paulo de Melo Saraiva

Colaboradores: Ronaldo Nunez (projetista), Marcos L. de Toledo Barros (operador cad). Consultores: engs. Marcelo Rozenberg (estrutura), Osvaldo Francisco Alves (ar-condicionado), Renato Carvalho (instalações), arq. Jacobina Vaisman (paisagista) e Triunviarte (maquete). Fotos: Jorge Hirata.

Figura 4: Vista interna do pavilhão de Rodrigues e Saraiva

Fonte: (REVISTA PROJETO, 1991, p. 66)

O projeto de Pedro Paulo de Melo Saraiva, realizado em associação com Sidney Meleiros Rodrigues consiste em uma viga de concreto protendido de 65 metros de comprimento apoiada em dois pilares duplos com dez metros de vão entre si e dois balanços simétricos de 27,5 metros. Sobre este elemento são posicionadas as funções expositivas do edifício que, nas palavras dos arquitetos, “flutua sobre o terreno, paralelo ao caminho dos descobridores”. O pavimento térreo é deixado em grande parte livre, configurando o átrio de acesso, com vegetação que sobe para o nível do pavimento de exposições através de discontinuidades no piso. Uma cobertura de seção semicircular cobre todo o pavilhão, apoiada apenas na viga principal, sem tocar no chão.

caráter da cultura nacional”, enriquecida pela contribuição do “novo homem”. Para os arquitetos, é a afirmação desta contribuição que deve ser o escopo do projeto para o pavilhão.

O pavilhão, aberto e de uso coletivo como em Osaka, é elevado do solo, no qual se apoia em duas paredes: uma delas parte do subsolo e fecha a empena próxima ao Pavilhão Português enquanto a outra se abre junto ao térreo, onde descarrega sua carga em dois blocos posicionados em sua extremidade. É desta abertura que parte a rampa que leva até o subsolo, dando acesso ao auditório. Pelo vão entre as duas paredes é possível acessar o térreo do edifício, que “se confunde com o piso de Sevilha” em um plano contínuo e sem barreiras físicas. Sob o vão de sessenta metros, os visitantes podem utilizar as rampas e subir para a sala de exposição e anexo do Itamaraty.

Figura 6: Maquete

Fonte: (GRUPOSP, 1991)

Um elevador leva os visitantes até a cobertura, onde um terraço se espalha sobre um espelho d’água, dando “conforto aos usuários do restaurante e uma vista para a cidade”. É interessante notar que o desenho sinuoso e angular do piso do terraço, que se repetiria na obra de Bucci e Puntoni, é justificado pelo cuidado com a vista dos visitantes que passarem no monotrilho, cuja rota revelaria a quinta fachada do pavilhão brasileiro.

Figura 7: Plantas
Fonte: (GRUPOSP, 1991)

Estruturalmente, o edifício é resumido pela equipe “como duas grandes vigas protendidas [apoiadas] em duas paredes”, as já citadas empenas que definem as duas laterais do pavilhão. As aludidas vigas definem a fachada principal: uma grande parede cega aparentemente flutuando sobre o solo, com pequenos pontos de apoio em suas extremidades. Lajes nervuradas e rampas são deliberadamente afastadas das empenas que tocam no solo, explicitando sua dependência estrutural das vigas laterais, do mesmo modo, a presença apenas de uma rampa no pavimento térreo reforça a narrativa estrutural da proposta. Bucci coloca técnica construtiva e sistema estrutural como um dos pontos de destaque do projeto:

E um aspecto da construção dele que me agradava muito é que no sistema de construção a estrutura só se tornaria possível se autossustentaria depois de completamente concluída. Então, é bonito porque o vão tem 60 metros, mas a gente teria que construir uma fundação intermediária, fazendo vãos de 30 para fazer o cimbramento. (MACADAR, 2005, p. 202)

Figura 8: Corte mostrando o sistema estrutural

Fonte: (GRUPOSP, 1991)

A construção do pavilhão seria, ao contrário do que afirmaram muitas das equipes inscritas no concurso, realizada *in loco*, utilizando tecnologia local. Anos mais tarde, no contexto do concurso para pavilhão brasileiro da Expo 2020, em Dubai, José Paulo Gouvêa (GOUVÊA, 2019) narra uma conversa sua com Álvaro Puntoni e Solano Benitez na qual o arquiteto paraguaio afirma que, ao produzir arquitetura em outros

países, o que deve viajar são as ideias, não os materiais. Ao levar a Sevilha apenas o projeto de um pavilhão que representa a síntese cultural brasileira, Bucci, Puntoni e Vilella afirmam que mais importante do que transpor materiais e elementos diretamente do Brasil, é mostrar ao mundo “a riqueza e o caráter da cultura nacional” a partir de suas criações. É justamente o processo de construção, aliado à técnica local e possibilitado pelo projeto brasileiro que Bucci valoriza como parte importante do projeto, que não deveria se limitar à simples criação de formas:

Esses 60 metros não se sustentariam antes que todos os elementos da construção tivessem sido construídos. Então, era bonito pensar que você ia tirar o cimbramento e as formas do prédio pronto. Então, seria o prédio acabado e na hora de tirar o cimbramento ele pareceria de madeira. E são aspectos assim que me parece bonito da forma de realizar o projeto. (MACADAR, 2005, p. 202)

Sophia Telles (1990), ao falar sobre o Museu Brasileiro da Escultura alguns meses antes da realização do concurso de Sevilha, observou que a arquitetura brasileira de fins do século XX estaria menos preocupada na construção de objetos belos mas pela construção do vazio, ao reduzir os pontos de apoio e tratar o espaço não construído como o partefundamental da obra. Neste contexto, a ênfase dada na estrutura (e no modo de construí-la) pela equipe vencedora do concurso de Sevilha coloca o seu projeto no espectro arquitetônico brasileiro não como parte de uma “linha previsível e conservadora”, como afirmou Hugo Segawa (1991), mas como uma evolução da tradição projetual da qual os autores são parte.

Figura 9: Vista de pássaro do projeto vencedor

Fonte: (GRUPOSP, 1991)

Para Renato Anelli, se o pavilhão brasileiro tivesse sido construído, apresentaria um contraste marcante com os demais pavilhões, carregados, em sua maioria, de características high-tech em alguns casos ou historicista em outros. Por outro lado, “não seria dissonante com o Museu da Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha ainda em construção naquele ano” demonstrando estar mais próximo da arquitetura que “comandaria o reconhecimento [de Paulo Mendes da Rocha] ao longo da década de 1990” do que das tendências pós-modernas que perderiam sua força ao longo daquela década. A descrição do projeto feita por Anelli de certa maneira corrobora com o discurso dos arquitetos de representação da síntese cultural brasileira, colocando o pavilhão como mais um ponto no desenvolvimento de uma linguagem arquitetônica nacional:

As gigantescas empenas elevadas do solo e apoiadas apenas nos quatro cantos não definem a massa de um volume, apenas delimitam um espaço que desdobra para cima e para baixo a superfície do solo. Disposição semelhante à da FAUUSP, mas com o vão total do MUBE, que dispensa a estrutura em grelha de vigas e pilares internos ainda presente no prédio de Artigas. Criaria assim uma tensão entre o peso das empenas estruturais, destacadas do solo pela delgada banda de sombra. (ANELLI, 2010, p. 141)

Repercussão

O resultado do concurso foi divulgado na última semana de janeiro de 1991. Já no dia 7 de fevereiro, uma reunião do Itamaraty anuncia a desistência da construção do pavilhão brasileiro, antes mesmo da ampla divulgação dos projetos premiados, que aconteceu pela primeira vez na edição 138 da revista *Projeto*. A energia empregada pelos mais de mil profissionais envolvidos na disputa amplificou-se com a frustração de não ver a obra sendo levada adiante. Uma vez impossibilitada a construção do pavilhão, restava apenas a discussão sobre os projetos escolhidos.

A primeira publicação a falar sobre o resultado do concurso foi a *Folha de S.Paulo*, que publicou no caderno Ilustrada de 29 de janeiro de 1991, apenas três dias após a finalização do julgamento e na véspera da cerimônia de premiação, uma foto da maquete e a perspectiva da área interna do pavilhão junto a um texto de Mara Gama que descreve o pavilhão vencedor como tributário ao edifício da FAUUSP — “onde todos no grupo se formaram e dois deles lecionam” — e ao MASP: “Nenhum problema. Os vencedores do concurso não parecem ter medo de ser modernos”. Gama inclui no artigo aspas de Bucci que se tornariam munição para algumas das críticas vindas do meio arquitetônico nos meses seguintes:

“Para Ângelo Bucci, o projeto espelha o ideário da arquitetura brasileira e, mais precisamente, as soluções da arquitetura paulista. ‘O pavilhão deve mostrar uma sabedoria brasileira, uma visão crítica de Le Corbusier e Niemeyer’, diz Bucci” (GAMA, 1991).

A frase do arquiteto seria lembrada por Flávio Kiefer, que, na edição 140 da revista *Projeto*, se diz chocado com a afirmação do paulista, cujo projeto poderia ser “digno de atenção e, talvez, até premiado se fosse proposto vinte anos atrás”. Para Kiefer, que afirma estar atônito desde que tomou conhecimento do resultado do concurso, a arquitetura brasileira representada na disputa não corresponde à grandeza que a teria caracterizado no período modernista. Tampouco parece, para ele, ser adequado adotar estilos pós-modernos importados, resultando em uma arquitetura que não traz uma orientação clara de valores e estilo:

“Copiar um estilo pós-moderno internacional não resolve nada e é ridículo. Buscar os velhos signos dos bons tempos de opulência é muito triste. O que fazer?” (KIEFER, 1991).

A edição 138 da revista *Projeto* incluiu, de última hora, uma nota sobre o cancelamento da construção do pavilhão brasileiro. No interior da revista estava o artigo de Hugo Segawa que apresenta pela primeira vez ao grande público o resultado do concurso. O título do artigo, sugerido por Ruth Verde Zein, já traz o viés

crítico pelo qual Segawa apresentaria o projeto de Bucci, Puntoni e Vilela: “deu em vão”. E é justamente com uma descrição da estrutura do pavilhão que o artigo inicia:

Da ordem de 60m este é o vão de concreto protendido no projeto que representará a arquitetura brasileira na Exposição Universal Sevilha 1992. Um volume cúbico, regular, quatro vistosas empenas de concreto aparente, mais umas tantas lajes e rampas em vários níveis (e desníveis) em solução que pode ser transmitida por telefone. (SEGAWA, 1991, p. 34)

Segawa identifica no memorial do projeto vencedor as referências ao pavilhão de Osaka mas afirma que as semelhanças entre os dois edifícios se limitam ao discurso visto que, para o autor, o projeto de 1992 não apresenta o refino no jogo de luzes e dos “achados que caracterizam o passo à frente da obra de Paulo Mendes da Rocha”, que, em 1970 se apropria e transforma o léxico de Artigas e Niemeyer:

“À transitoriedade de Osaka (sic) se contrapõe a permanência definitiva do pavilhão na Espanha; ao espaço inundado da luz zenital do Oriente se contrapõe a introspecção cúbica ibérica” (ibid.).

Quando a edição 35 da revista *AU - Arquitetura e Urbanismo* foi publicada já havia se passado mais de um mês da divulgação dos resultados do concurso. Com um pouco mais de afastamento, a publicação pôde ouvir alguns membros de equipes que participaram da disputa para tentar descrever o impacto causado pela proposta premiada, que para uns representava uma arquitetura extemporânea que pertencia aos anos 1970, enquanto outros viam em sua economia de meios uma qualidade a ser exaltada.

Uma das figuras mais ativas na crítica ao desfecho do concurso foi a arquiteta Anne Marie Sumner que, além de contribuir com uma proposta de pavilhão, organizou exposição e debate no MASP com presença de Miguel Pereira, presidente do IAB nacional e responsável pela organização e interlocução com o Itamaraty; Paulo Mendes da Rocha, membro do júri; Hugo Segawa, crítico de arquitetura que escreveu o primeiro texto sobre o resultado e Ricardo Marques, que também já havia publicado suas impressões do resultado. Sua fala “o projeto vencedor é extemporâneo” pautou grande parte das discussões, sendo referenciada por parte dos críticos. Para a arquiteta, a ligação entre o projeto vencedor e a escola paulista brutalista seria um equívoco, por se tratar de “um partido de 30 anos atrás” (MEDEIROS, 1991). Fazendo o contraponto às opiniões contrárias ao resultado, Celso Pazzanese entende o projeto premiado como “representativo na medida em que procura tratar de algumas questões levantadas pela arquitetura brasileira nos últimos anos” que, para ele, pareciam ter sido deixadas de lado. O mérito da proposta vencedora estaria, segundo o arquiteto, no contraste entre sua simplicidade e o ambiente da que ele seria inserido:

“Num espaço como o da feira, altamente exacerbado de informações visuais, eles escolheram um partido que é sereno, quase neutro, o silêncio no ruído” (PAZZANESE apud. MEDEIROS, 1991, p. 75).

Durante o mês de março de 1991, o Ministério das Relações Exteriores realizou, no palácio do Itamaraty em Brasília, uma exposição com os projetos premiados no concurso. Foi baseado no material apresentado nesta mostra que Ricardo Marques de Azevedo escreveu seu texto “Futuro passado”, que situa os projetos selecionados pelo júri frente ao histórico brasileiro de participações em exposições universais.

A exposição revelou, na opinião de Azevedo, a diversidade e heterogeneidade dos trabalhos apresentados, tornando difícil uma divisão por grupos de afinidade ou identificação de tendências claras entre aquilo que foi proposto. Para o autor, era possível encontrar “quase tudo” na mostra, desde propostas nostálgicas até tentativas de composições orgânicas, passando por “projetos de extração geométrica ou construtiva ao lado de outros com sugestões deconstrutivistas”. Ele aponta considerar tarefa impossível encontrar naquele conjunto de propostas uma diretriz ou proposta arquitetural que apontasse para valores e elementos comuns.

A escolha de um projeto identificado por críticos como alinhado à arquitetura dos anos 1960 e 1970 poderia, na análise de Azevedo, ser creditada justamente à falta de uma direção hegemônica na produção contemporânea. Em resposta à ausência de um direcionamento claro, o júri poderia ter optado pela “ortodoxia doutrinária daquilo que vem se convencendo denominar ‘escola paulista’”. No entanto, ao olhar para as demais propostas premiadas, o autor reconhece o esforço do júri em premiar exemplares de maneira mais eclética do que sectária. Ao falar especificamente sobre o projeto premiado, as críticas variam da distribuição do programa de necessidades — “parece-me não ter resolvido de forma melhor o programa comparativamente a outros projetos” — até as escolhas volumétricas, colocadas pelo crítico sempre em comparação ao edifício da FAUUSP projetado por Vilanova Artigas nos anos 1960, edifício cuja volumetria Azevedo considera ser uma referência imediata:

Cabe ressaltar que na FAU a relação entre a empena e o vazio é cuidadosamente proporcionada [...]. Enquanto o ex-futuro pavilhão brasileiro, bem menor que a FAU, não tem uma marcação horizontal tão nítida, resultando numa proporção um pouco desajeitada. (AZEVEDO, 1991, p. 78)

A edição 140, de abril de 1991, da revista *Projeto* dedicou um espaço considerável para a repercussão do resultado do concurso do pavilhão de Sevilha, cujos projetos premiados haviam sido publicados nas duas edições anteriores. A seção “Atos e Fatos”, assinada por Nildo Carlos Oliveira, narrou brevemente o encontro no MASP. Oliveira destacou algumas falas proferidas por estudantes não identificados, todos em

tom crítico ao projeto vencedor: “O projeto vencedor reflete uma arquitetura de trinta anos atrás. Tenho a impressão de que se riscou todo um período em que a arquitetura brasileira se desenvolveu. Ou não se desenvolveu?”. Por fim, Oliveira incluiu uma referência à fala de Paulo Mendes da Rocha que, defendendo a escolha do júri, pede que o projeto de Bucci, Puntoni e Vilela seja estudado não como um objeto, mas pelos seus “valores, a boa solução dos espaços internos, a questão da escala...” (OLIVEIRA, 1991, p. 18).

Conclusão

A análise das propostas premiadas no concurso de Sevilha é representativa daquele momento histórico: se por um lado o debate crítico à hegemonia moderna iniciada nas décadas anteriores ainda era premente, o esgotamento das explorações de inspiração pós-moderna havia chegado antes do esperado. Para Renato Anelli, em 1991 a arquitetura brasileira “apresentava uma ampla diversidade de produções e posições se enfrentando nas páginas das revistas, nos debates [...] e nos concursos de projeto” (ANELLI, 2010). Esse parece ser o motivo para o estranhamento causado pela proposta vencedora, com uma linguagem que se aproxima ao pavilhão de 1970. Para Francisco Spadoni, o início dos anos 1990, marcados pela superação de certezas, levou à heterogeneidade da produção daquela época. Para ele, portanto, independentemente da proposta que fosse vencedora no concurso, “sabíamos de antemão que a legitimidade do vencedor seria posta em xeque” (SPADONI, 2008). Em meio à diversidade da produção brasileira, Spadoni classifica a proposta vencedora como “conservadora”, no sentido de que retomava a tradição ou, como afirmou Hugo Segawa:

“Uma arquitetura segundo o léxico que caracterizou a construção dos espaços nos ensinamentos do mestre Artigas e de seus seguidores: uma proposta de forte tempero paulista” (SEGAWA, 1991, p. 34).

O tempero paulista destacado por Segawa encontra ainda reverberações na narrativa dos próprios arquitetos, no texto que acompanha a proposta. Se o pavilhão da equipe paulistana de 1970 levou a cobertura da FAU para o chão de Osaka, em Sevilha Bucci, Puntoni e Vilela mesclam o piso Andaluz com o térreo de seu pavilhão, que, a exemplo do edifício de Paulo Mendes da Rocha, tem acesso livre marcado apenas pela baixa laje nervurada que “parece flutuar sobre o solo, apoiada apenas em quatro pontos” (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991, p. 40).

Por último, cabe destacar as semelhanças na valorização da estrutura portante como potencializadora da forma arquitetônica tanto nos três pavilhões construídos quanto no projeto de Sevilha. Ruth Verde Zein e Izabel Amaral destacaram a relevância das soluções plásticas dadas para a resolução estrutural na arquitetura paulista brutalista, ilustrando com o pavilhão de Osaka o tratamento arquitetônico dos pontos de apoio e cobertura; ao mesmo tempo, a delgada cobertura parabólica de Sérgio Bernardes em Bruxelas

atestava o pioneirismo do carioca na utilização das estruturas metálicas como elementos de arquitetura. O pavilhão de 1939 representa, por sua vez, o pioneirismo na criação de edifícios monumentais ao ressignificar os preceitos corbusianos com a separação clara entre paredes e colunas, exploradas dramaticamente no pavilhão de Lúcio e Oscar. No caso de Sevilha, o memorial descritivo dos vencedores destaca:

“Acreditamos que a construção da estrutura, e portanto do pavilhão, aliada à tecnologia local, deverá ser de rápida execução.

Levamos à Sevilha este projeto” (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991, p. 40).

Assim como o pavilhão de Osaka, do qual, conforme aponta José Paulo Gouvêa (Depoimento de Gouvêa em WISNIK, 2018), as fotos divulgadas pelos arquitetos são aquelas do edifício ainda sem finalizar – com apenas a sua estrutura portante concluída – o argumento retórico de que a construção da estrutura portante equivaleria à construção do pavilhão confirma uma retomada de valores, corroborando para o argumento de que trata-se de um projeto que, de maneira intencional ou não, reconhece a herança moderna da arquitetura brasileira.

Referências Bibliográficas

ANELLI, R. A Expo 92 de Sevilha – o concurso do pavilhão brasileiro. **Arqtexto**, n. 16, p. 106–127, 2010.

AZEVEDO, R. M. DE. Futuro passado. **AU Arquitetura e Urbanismo**, n. 35, p. 76–79, mar. 1991.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BUCCI, Â.; PUNTONI, Á.; VILELA, J. O. Pavilhão do Brasil na Expo 92 Sevilha. **Projeto**, n. 138, p. 40–42, 1991.

CASTRO, A. C. M. DE. Texto 3. In: FIALHO, V. C. DOS S. (Ed.). **Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de arquitetura**. São Paulo: FAUUSP, 2007.

FIALHO, V. C. DOS S. **Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de arquitetura**. Doutorado em Projeto de Arquitetura—São Paulo: Universidade de São Paulo, 19 jun. 2007.

GAMA, M. Sai vencedor do concurso da Expo 92. **Folha de São Paulo**, p. e-10, 29 jan. 1991.

GOUVÊA, J. P. **José Paulo Gouvêa - Série de Conferências 2019.02**. Belo Horizonte, 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/3w8qfsg>>. Acesso em: 18 jun. 2020

GRUPOSP. **PAVILHÃO DO BRASIL NA EXPO '92**. Disponível em: <<https://bit.ly/3crWhHR>>. Acesso em: 25 fev. 2021.

KIEFER, F. O que há contigo, arquitetura brasileira? **Projeto**, n. 140, p. 10, 1991.

LIMA, J. DA C. Texto 6. In: FIALHO, V. C. DOS S. (Ed.) **Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de arquitetura**. São Paulo: FAUUSP, 2007.

MACADAR, A. M. **Uma trajetória brasileira na arquitetura das exposições universais dos anos 1939-1992**. Dissertação de mestrado—Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

MEDEIROS, H. Em torno do concurso. **AU Arquitetura e Urbanismo**, n. 35, p. 74–75, mar. 1991.

MENGOZI, F. Texto 7. In: FIALHO, V. C. DOS S. (Ed.) **Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de arquitetura**. São Paulo: FAUUSP, 2007.

MMBB. **Pavilhão em Sevilha**. Disponível em: <<https://bit.ly/2X4IVuJ>>. Acesso em: 26 maio. 2020.

OLIVEIRA, N. C. Atos e Fatos. **Projeto**, n. 140, p. 18–19, 1991.

PARANHOS, P. H. **Pavilhão Sevilha, 1992**. Disponível em: <<https://bit.ly/3ddVc5N>>. Acesso em: 14 dez. 2020

REVISTA PROJETO. A polêmica de Sevilha e os premiados no concurso do pavilhão do Brasil. **Projeto**, n. 139, p. 62–77, 1991.

SEGAWA, H. Pavilhão do Brasil em Sevilha: Deu em Vão. **Projeto**, n. 138, p. 34–39, 1991.

SERAPIÃO, F. et al. **Concursos de arquitetura: júri e/é crítica?**. São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/3c0CJHc>>. Acesso em: 23 maio. 2020

SPADONI, F. Dependência e resistência: transição na arquitetura brasileira nos anos de 1970 e 1980. **Arquitextos**, n. 102, 2008.

TELLES, S. Museu da Escultura. **AU Arquitetura e Urbanismo**, n. 32, 1990.

WISNIK, G. **Arquitetura de exceção**. São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/3rwQkhf>>. Acesso em: 14 maio. 2020

ZEIN, R. V. Arquitetura em exposição: Sevilha 92. **Projeto**, n. 138, p. 19–33, 1991.

ZEIN, R. V. Há que se ir às coisas. In: ZEIN, R. V. (Ed.) **Leituras Críticas**. São Paulo: Romano Guerra, 2018.

ZEIN, R. V.; AMARAL, I. A feira mundial de Osaka de 1970: o pavilhão brasileiro. **Arqtexto**, n. 16, p. 108–127, 2010.